

YALPI MAJLIS

TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYANI BARTARAF ETISHDA USTUVOR YO'NALISHLAR

*Arabov Baxtiyor Isomiddinovich,
Oriental universiteti Yoshlar masalalari va
ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori
baxtiyorarabov5@gmail.com*

Annotatsiya. Korrupsiya muammosi bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki jahonning barcha mamlakatlari uchun dolzarb masalaga aylangan. Bu illatga qarshi kurashda davlat va jamiyat institutlari hamkorligining ahamiyati beqiyosdir. Ushbu maqolada ta'lim tizimida siyosiy madaniyatning korrupsiyaga qarshi kurashdagi o'rni atroflicha o'rganilgan. Siyosiy madaniyat – bu jamiyatda shakllangan siyosiy qarashlar, e'tiqodlar, an'analar va xulq-atvor qoidalari tizimi bo'lib, u korrupsiyaga qarshi kurashda birlashtiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Maqolada siyosiy madaniyatning fuqarolarda korrupsiyaga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirish, davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarining samaradorligini oshirish borasidagi roli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *korrupsiyaviylik, siyosiy madaniyat, siyosiy ong, murosasizlik, mansab vakolati, axloq me'yorlari, jinoyat, uyushgan jinoyatchilik, poraxo'rlik, imtiyoz, manfaat, javobgarlik.*

Abstract. The problem of corruption has become an urgent issue not only for Uzbekistan, but also for all countries of the world. The importance of cooperation between state and public institutions in the fight against this evil is incomparable. This article comprehensively studies the role of political culture in the fight against corruption in the educational system. Political culture is a system of political views, beliefs, traditions and rules of conduct formed in society, which is manifested as a unifying force in the fight against corruption. The study analyzes the role of political culture in creating an atmosphere of intolerance towards corruption among citizens, strengthening cooperation between state and civil society institutions, and increasing the effectiveness of anti-corruption mechanisms.

Keywords: *corruption, political culture, political consciousness, intolerance, official authority, moral standards, crime, organized crime, bribery, privilege, benefit, responsibility.*

Korrupsiya muammosi dunyoning barcha davlatlarida turli darajalarda mavjud bo'lib, unga qarshi kurashish tizimli yondashuvni talab etadi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda faqatgina qonunchilik va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish bilan chegaralanib qolmasdan, jamiyatdagi siyosiy madaniyatni rivojlantirish orqali korrupsiyaning oldini olish va uni bartaraf etish muhim ahamiyat kasb etadi. Siyosiy

madaniyat – bu jamiyatning siyosiy tizimga, siyosiy institutlarga, siyosiy jarayonlarga bo‘lgan munosabatlari, qadriyatlari va qarashlari tizimidir.

Korrupsiyaga qarshi kurashish jarayonida jamiyatning siyosiy madaniyatini yuksaltirishda ta’lim tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’lim tizimi orqali yoshlarda korrupsiyaga nisbatan salbiy munosabat shakllantirilishi mumkin. Bu yo‘nalishda quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Sh.Mavlyanov ta’kidlaganidek: «Yoshlar globallashuv jarayonida zamon talablarini ilg‘ash va ularni amalga oshirish, turli soha va tashabbuslarni olg‘a surishda katta tayanch, bebaho xazina va kuchdir. Shunday ekan, bugun biz fuqarolik jamiyati shakllantirish jarayonida turar ekanmiz, aholining, ayniqsa, yoshlarning siyosiy-xukukiy savodxonligi va madaniyati mustahkamlash katta ahamiyat kasb etadi. Yoshlarning siyosiy-xukukiy savodxonligi fukarolik o‘zligini anglashining asosiy mezonidir»¹. Zero, tadqiqotchilarning fikricha «“Halollik vaksinasi” inson ongi va qalbida shakllanadigan korrupsiyaga qarshi nafrat tuyg‘usi va faol qarshiligida namoyon bo‘ladi. Har qanday inson ongiga “halollik vaksinasi” yoshligidan singdirib borilmog‘i lozim. U tarbiya va ta’lim ko‘rinishida amalga oshiriladi. Demak, har bir odam o‘z ishini halol, davlat xizmatini xolis bajarsa, u “halollik vaksinasi” bilan emlangan bo‘ladi. Ana shunday immunitetni shakllantirish vazifasi, avvalo, ota-onalar, maktabgacha va umumiy o‘rta ta’lim muassasalari xodimlari, turli darajadagi rahbarlar, shuningdek, xalqimizning ziyoli, ma’naviyatli qismi zimmasiga yuklanadi»².

Shunday ekan, ta’lim tizimining o‘zini korrupsiyadan holi etish ham dolzarb masala hisoblanadi. «Xalq ta’limi sohasidagi korrupsiyani o‘z vaqtida oldini olmaslik mamlakatning ertangi taqdirini tamomila barbod bo‘lishiga olib keladi, deb yozadi M.Abdullaeva - Sifatsiz ta’lim berilishi oqibatida bilimsiz kadrlar shakllanib, eng yomoni ta’lim sohasi esa rivojlanmay korrupsiyaning botqog‘iga botishiga sabab bo‘ladi»³. Ta’lim tizimida korrupsiyaning oldini olish uchun imtihon jarayonlarini shaffof tashkil etish, ta’lim muassasalariga qabul qilish tizimini takomillashtirish, o‘qituvchilar va professor-o‘qituvchilarning oylik maoshlarini oshirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim, deyu hisoblaymiz.

O‘zbekistonda ta’lim tizimi orqali korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha quyidagi yo‘nalishlarda ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Maktabgacha ta’lim muassasalaridan boshlab korrupsiyaga qarshi tarbiya berish. Yosh avlodga halollik, adolat, o‘zgalar huquqlarini hurmat qilish kabi axloqiy qadriyatlarni singdirish orqali korrupsiyaning oldini olish.

2. O‘rta va oliy ta’lim tizimida «Korrupsiyaga qarshi kurashish» va «Siyosiy madaniyat» fanlarini joriy etish. Bu fanlar doirasida talabalarga korrupsiyaning jamiyat rivojiga salbiy ta’siri, uning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy oqibatlari haqida bilimlar berilishi lozim.

¹ Mavlyanov Sh. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish omili sifatida, mamlakat yoshlarining siyosiy va huquqiy madaniyatini yanada oshirishning o‘ziga xos jihatlari// Academic Research In Educational Sciences, Volume 2 | Issue 5 | 2021. -B.987-994.

² Korrupsiyaga qarshi kurashish.// Mas’ul muharrir: A.Sh. Bekmurodov: – Toshkent: “Akademiya”, 2022. – B.34 b.

³ Abdullaeva M. Xalq ta’limi sohasida korrupsiyaning oldini olish tushunchasi, maqsad va vazifalari// Jamiyat va innovatsiyalar – Obщество i innovatsii – Society and innovations. Special Issue – 06 (2023).-B.211-221.

3. O‘qituvchilarni korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida malakasini oshirish. Pedagoglarning bu sohada bilim va ko‘nikmalarini takomillashtirish uchun maxsus treninglar tashkil etish.

4. Ta’lim muassasalarida ochiqlik va shaffoflikni ta’minlash. Imtihonlar jarayonini shaffof o‘tkazish, baholash tizimini takomillashtirish orqali korrupsiyani kamaytirish.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, korrupsiyaga qarshi ta’lim dasturlari joriy etilgan mamlakatlarda yoshlar o‘rtasida korrupsiyaga murossasiz munosabat shakllangan. Bunday dasturlar orqali yoshlar nafaqat korrupsiyaning salbiy oqibatlari haqida bilim oladilar, balki korrupsiyaga qarshi kurashish usullari bilan ham tanishadilar. Masalaning yana bir muhim jihati shundaki, xalqaro tajriba korrupsiyaga qarshi ta’lim va tarbiya sohasida samarali natijalarga erishish uchun uzoq muddatli va tizimli yondashuv lozimligini ko‘rsatmoqda. Bu borada ta’limning roli faqatgina nazariy bilimlar berishdan iborat emas, balki amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan ham iborat. Yoshlarga korrupsiyaning oqibatlarini tushuntirish bilan birga, korrupsiyaga duch kelganda qanday harakat qilish kerakligi haqida ham bilim berish lozim.

Ta’lim tizimida siyosiy madaniyatni rivojlantirish va korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish va ularning ijobiy jihatlarni O‘zbekiston sharoitida amaliyotga joriy etish katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda demokratiya va adolat tamoyillarini mustahkamlash, korrupsiyaning oldini olish maqsadida ta’lim muassasalarida yoshlarning siyosiy ongi va madaniyatini yuksaltirish talab etiladi. Xususan, boshqa mamlakatlar tajribasi shundan dalolat beradiki, erta yoshdan fuqarolik ta’limiga alohida e’tibor qaratilgan jamiyatlarda korrupsiyaga qarshi immunitet kuchli bo‘ladi, aholida xolislik, ochiqlik va mas’uliyat kabi fazilatlar shakllanadi.

Bu nuqtai nazarni AQShlik tadqiqotchilar O.Dincher va M.Jonstonlar o‘z tadqiqotlarida quyidagicha ta’kidlaydi: «Ta’lim fuqarolik ongi va korrupsiyaga bardoshli siyosiy madaniyatni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Agar jamiyatda fuqarolik ta’limi bolalikdan boshlansa va halollik, oshkoralik va hisobot berish kabi qoidalarga alohida e’tibor berilsa, fuqarolarda korrupsiyaga qarshi ustuvor qadriyatlar shakllanadi va ular butun umrgi faoliyatida shu qadriyatlarga amal qiladi»¹.

Ikkinchidan, fuqarolik jamiyati institutlari hukumat faoliyatini nazorat qilish, jamoatchilik fikrini shakllantirish orqali korrupsiyaga qarshi kurashda muhim rol o‘ynaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda fuqarolik jamiyati institutlarining rolini oshirish uchun quyidagi yo‘nalishlarda ishlarni amalga oshirish zarur. fuqarolik jamiyati institutlarining korrupsiyaga qarshi kurashdagi roli haqida D.Xolmanova quyidagilarni ta’kidlaydi: «Korrupsiyaga qarshi samarali kurashishda nafaqat davlat organlarining o‘zi balki fuqarolik jamiyati institutlari ham o‘ziga xos o‘ringa ega. Zero, bunday institutlarning keng qamrovli faoliyati “ijroiya hokimiyati organlari ustidan jamoatchilik nazoratining o‘rnatilishini ta’minlash korrupsiya va boshqa byurokratik illatlarni barham topishiga imkon yaratadi»².

¹ Dincer O. & Johnston M. Political Culture and Corruption Issues in State Politics: A New Measure of Corruption Issues and a Test of Relationships to Political Culture.// Publius: The Journal of Federalism. 2016. – P.47.

² Xolmanova D. Fuqarolik jamiyati institutlarining korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmining tashkiliy-huquqiy asoslari// O‘zbekiston qonunchiligi tahlili. 2016 №3.-B.9-11.

Shuningdek, ommaviy axborot vositalari korrupsiyaga qarshi kurashishda kuchli qurol hisoblanadi. Ular korrupsiya holatlarini fosh etish, jamoatchilik fikrini shakllantirish orqali korrupsiyaga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydilar. Bu borada jurnalistlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish, ularga korrupsiya holatlarini yoritishda erkinlik berish lozim.

O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishda milliy va umuminsoniy qadriyatlardan samarali foydalanish jamiyatimizda ushbu illatga qarshi kurashning muhim ma'naviy asosini tashkil etadi. Tarixan o'zbek xalqi adolat, halollik, poklik, mehr-oqibat, vijdonlilik kabi yuksak axloqiy qadriyatlarni e'zozlab kelgan. Bu qadriyatlar xalqimizning mental xususiyatlariga chuqur singib ketgan bo'lib, asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 fevraldagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlarini kuchaytirish to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 iyundagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6013-son Farmoni.

3. Mavlyanov Sh. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish omili sifatida, mamlakat yoshlarining siyosiy va huquqiy madaniyatini yanada oshirishning o'ziga xos jihatlari// Academic Research In Educational Sciences, Volume 2 | Issue 5 | 2021. -B.987-994.

4. Korrupsiyaga qarshi kurashish.// Mas'ul muharrir: A.Sh. Bekmurodov: – Toshkent: "Akademiya", 2022. – B.34 b.

5. Abdullaeva M. Xalq ta'limi sohasida korrupsiyaning oldini olish tushunchasi, maqsad va vazifalari// Jamiyat va innovatsiyalar – Общество и инновации – Society and innovations. Special Issue – 06 (2023).-B.211-221.

6. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах. — М.: Мысль, 1992. — 416 с.

7. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — М.: Прогресс, 2004. - 480 с.

8. Dincer O. & Johnston M. Political Culture and Corruption Issues in State Politics: A New Measure of Corruption Issues and a Test of Relationships to Political Culture.// Publius: The Journal of Federalism. 2016. – P.47.

9. Xolmanova D. Fuqarolik jamiyati institutlarining korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmining tashkiliy-huquqiy asoslari// O'zbekiston qonunchiligi tahlili. 2016 №3.-B.9-11.